

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАКАЛКИ И ОТПУСКА НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ СТАЛИ Р6М5

¹А.А. Мухаммедов, ²А.Ж. Кодиркулов, ²Д.К. Шарипов, Р.В. Якушев

¹Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова,

²Магистранты Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, в городе Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17738928>

Аннотация: В данной статье приведены результаты исследований влияния режимов закалки на структурные составляющие штамповых инструментальных сталей. Показано неоднозначное влияние высокотемпературной закалки на рост аустенитного зерна и продлит остаточного аустенита.

Ключевые слова: аустенит, мартенсит, закалка, дислокация.

Abstract: This article presents the results of studies of the effect of hardening modes on the structural components of die tool steels. Shown are the ambiguous influence of high-temperature hardening on the growth of austenite grain will prolong retained austenite.

Key words: austenite, martensite, quenching, dislocation.

При нагреве сталей выше точки фазового превращения существуют экстремальные температуры, с которых при охлаждении создается структура с максимальной дефектностью кристаллического строения. Было установлено, что экстремальные температуры нагрева для инструментальных сталей составляют 1100-1200°C. Это связано с растворением примесных тугоплавких фаз, а также с началом растворения специальных карбидов. При растворении этих карбидов возникают участки неравномерности легирования, что при охлаждении создает дополнительные дислокации между микрообъемами. Температура нагрева под закалку быстрорежущей стали Р6М5 достигает 1230°C. При такой температуре не происходит полного растворения карбидов в твердом растворе. При низких температурах нагрева 950-1000°C растворяется карбид $M_{23}C_6$, а при 1200°C растворяется основной карбид M_6C . В первую очередь растворяются карбиды M_6C , содержащие больше хрома, но меньше вольфрама, при более высоких температурах идет растворение карбида M_6C с большим количеством вольфрама. Однако даже при высокой температуре нагрева большая часть карбидов M_6C с большой концентрацией вольфрама остается нерастворимой. Таким образом, возможность существования экстремальной температуры нагрева под закалку в быстрорежущих сталях остается минимальной, так как любое повышение температуры выше 1230°C ведет к дополнительному растворению еще части карбидов и гомогенизация требует больше времени. Надо также отметить, что т.к. сталь Р6М5 относится к дисперсионно – твердеющим сталям, то максимальное увеличение твердости до HRC 65 приходится на температуру отпуска 550-560°C, причем 2-3 – кратного отпуска. Данное обстоятельство связано с тем, что именно при этой температуре происходит превращение остаточного аустенита в мартенсит и именно при этой температуре происходит выделение мелкодисперсных карбидов легирующих элементов, повышающих теплостойкость стали

(рис. 1.)

Для создания комбинированной химико-термической обработки быстрорежущей стали Р6М5 необходимо было установить наиболее подходящие режимы закалки и отпуска для проведения процесса низкотемпературной нитроцементации. Сущность комбинирования заключалась в совмещении процессов отпуска и низкотемпературной нитроцементации. Для установления этих режимов термообработки необходимо было определить основные параметры структуры стали. Как и в случае штамповых сталей, были проведены исследования по влиянию температуры закалки и отпуска на параметры структуры стали (физическая ширина рентгеновской линии, плотность дислокаций, параметры кристаллической решетки и твердость стали Р6М5). Результаты исследований представлены на рис 2-4.

Рис.1. Влияние температуры отпуска на твердость стали Р6М5. Закалка с температуры 1200°C

Рис.2. Влияние температуры закалки и отпуска на стали Р6М5 ширину физической линии $\beta(220)$:

1 - отпуск 560 С, 2 - отпуск 620 С, 3 - отпуск 700 С, 4 - отпуск 730 С

Рис.3. Влияние температуры закалки и отпуска стали Р6М5 на параметры кристаллической решетки:

1 - отпуск 560 С, 2 - отпуск 620 С, 3 - отпуск 700 С, 4 - отпуск 730 С

Рис.4. Влияние температуры закалки и отпуска стали Р6М5 на твердость:

1 - отпуск 560 С, 2 - отпуск 620 С, 3 - отпуск 700 С, 4 - отпуск 730 С

Анализируя выше приведенные данные по влиянию температуры закалки на параметры структуры, можно сделать вывод. Что для стали Р6М5 экстремальной температурой закалки является стандартная закалка с 1200-1230°С когда после закалки формируется максимальная плотность дислокаций. Кроме этого, легированность твердого раствора максимальна, а разупрочнение при отпуске наименьшее. Известно, что при достаточно высокой температуре нагрева под закалку быстрорежущих сталей время нагрева под закалку оказывает сильное влияние на размер аустенитного зерна. С целью определения влияния времени выдержки под закалку стали Р6М5 на размер аустенитного зерна, были отдельно проведены исследования (рис. 5–6) по влиянию размеров аустенитного зерна от времени выдержки под закалку.

Рис.5. Влияние времени выдержки при температуре закалки 1200°С на размер зерна аустенита стали Р6М5:

1 - отпуск 560°С трехкратный по 1 часу, 2 - отпуск 620°С однократный, 1 час.

